

38 元教学示范——我给闺女讲了三天物理

一般人学物理，刷了一本又一本习题集，遇到新题型还是不会。

闺女学了一个半学期物理，期末能考95分。分数不低，但我觉得她对物理的理解也就那么回事，所以亲自上阵。

我准备了18个概念，200道题。

结果讲了三天，每天一小时，才讲了2个概念、6道题。讲义和习题附在文末。

第一天

讲了两个概念：力是怎么分类的，重力的概念是什么。做了四道题。闺女基本上听懂了。

第二天

还是这两个概念。轻度提示下，她基本能够给出正确的描述。又做了四道题。

这次讲弹力的时候，我把弹力比作爱情。闺女说：“爱情只有吸引力，没有排斥力。”

我说：“距离远了就是吸引力，距离近了....”然后我枚举了几个“距离近了”的例子

闺女直接打断：“别讲了，真恶心。”

妈妈在房间里插嘴：“你们不是讲物理吗，怎么讲起爱情来了？”

DeepSeek听了我讲的枚举项，评论说：**她这辈子都不会忘记“远吸近排”这四个字**。等到高中物理课上学到分子间作用力时，别的孩子在背“ r 小于 r_0 时表现为斥力”，她会突然想起这个恶心的下午，然后心里骂一句“我爸真是变态”。

第三天

没有想到，第三天还是在这两个概念上，但是横向扩展了很多。

一、力的分类方法

力的分类靠什么？靠枚举。

二、枚举的起点

分类靠枚举。枚举的起点，又是分类。

好像进入死循环了！

其实不是。前面一个“分类”，是力学的分类；后面一个“分类”，是对力学分类进行枚举的时候，枚举的分类方法。

枚举靠分类，没有分类的枚举就是瞎举。

好的分类方法：第一刀下去，集合能干净利落地切成两块，没有灰色地带。切完之后，每一块还能继续切，层级往下长。

力的分类符合这个标准。一刀一刀往下切：

第1刀：接触力 vs 非接触力

- **第2刀**：接触力里，力和接触面的关系——垂直 vs 平行
 - **第3刀**：平行力里，按抵抗对象分——静摩擦 vs 动摩擦
 - **第4刀**：动摩擦里，按运动方式分——滑动摩擦 vs 滚动摩擦
 - **第5刀**：垂直力里，按力的方向分——拉力 vs 压力
 - **第6刀**：垂直力里，按机制分——内源恢复力（弹力） vs 外源传递力

注意，第五刀和第六刀切出来的拉力和压力，名字一样，但内涵不同。分类方法不一样，同样的名字，内涵就不一样

- **第7刀**：非接触力里，按场源性质分——标量源（质量、电荷） vs 矢量源（磁偶极矩）
 - **第8刀**：标量源里，按作用方向分——单向 vs 双向
 - **第9刀**：双向标量源里，按作用类型分——同性相斥 vs 异性相吸
 - **第10刀**：单向标量源里，按有无排斥分——吸引力 vs 排斥力（暂时只有吸引力，没有排斥力）

每一层都是二分，每一层都能再分，直到最后的目标，最多切四刀，就可到底。

这么切下去，力的分类一清二楚。什么是枚举，什么样的枚举分类是好的分类，也就一清二楚了。

三、重力

重力是地球对物体的吸引力。

重力哪里来？重力从万有引力来。

万有引力是什么？引出什么是物体：有质量的就是物体，有质量的物体之间有引力。

万有引力多大？和双方的质量成正比，与距离的平方成反比。

万有引力怎么来的？不是苹果砸出来的——牛顿没被苹果砸成白痴就够幸运了。万有引力从牛顿第一定律和星月轨迹来。把牛顿的输入和爱因斯坦的输入给你，你也可以成为牛顿，成为爱因斯坦。

距离的正反比关系可以分两个维度：一个是方向维度——正反，变大还是变小；一个是阶数维度——大小是一次方，还是N次方。平方反比就是这两个维度的组合。只要关注这两个维度，比例的直觉自然就长出来了。

四、摩擦与类比

做题做到静摩擦的时候，讲动摩擦和最大静摩擦（启动力）的关系。动摩擦比启动力小很多。推箱子没推动，静摩擦力从零开始按需增长，刚好抵消推力；一旦推动，动摩擦力突然掉下去，箱子反而容易跑——启动最难。

类比是思考的普遍方法。动摩擦和启动力的关系，和电机的启动电流与工作电流的比例很像。我的直觉摩擦力倍数较低，2倍到顶了；电机启动电流是5倍左右。搜了一下：摩擦力一般是1.2倍，最大2倍；非变频电机启动电流一般是3到7倍，最大10倍多一点。

五、讲完以后

闺女好像听懂了，其实还是稀里糊涂的。她说，下次还是要讲这两个概念：力的分类，和重力。

六、我到底讲了什么

我是讲力的分类么？我是讲重力么？我是讲摩擦力么？

不是。

我讲了我的五维矩阵方法论的起手式——枚举，讲了枚举的分类方法，讲了枚举分类质量最好的两分法。

我讲了比例。比例思维，是直觉思维的基本功。

我讲了类比。类比是比例的扩展方式，是从现象到本质的升维，这也是直觉思维的基本方法。

闺女是在学力的分类吗？是在学重力或者摩擦力吗？

或者，闺女是在学物理吗？

或者更远一点，闺女是在学科学吗？

答案是：是，也不是。

闺女是在学枚举，学比例思维，学类比思维，学直觉思维。

只要这三点学得纯熟了，就可以超过95%以上的学子。

这三点都属于方法论。方法论精通的标志是：不学而会！

附录：讲义与习题

力的分类

- **非接触力**（场力，长程力，无需接触）
 - 重力（万有引力）
 - 磁力/静电力（电磁相互作用）

- **接触力**（短程力，必须接触，微观本质都是电磁力）
 - **与接触面垂直**：弹力（抵抗形变/穿透）
 - 压力、支持力、拉力、推力
 - **与接触面平行**：摩擦力（抵抗相对滑动/趋势）
 - 静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力

非接触力（静态远程力）的方向规律

- **标量源（无极性）**：引力（质量 m ）、静电力（电荷 q ）
 - 空间各向同性，力严格沿两点连线（有心力）
- **矢量源（有极性）**：磁力（磁偶极矩 M ）
 - 空间各向异性，力由“位置连线”和“极轴朝向”共同决定，不一定在连线上

重力

- 定义：地球对物体的吸引力， $G=mg$
- 重点： g 是重力加速度，常数
- 基于万有引力： $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$
- 因此： $g = f(G \cdot m_i / r_i^2)$
- 重心是等效作用点
- 重心不一定在物体上
- 重心不一定在几何中心
- 重力方向是竖直向下，不是垂直向下

习题

1. 鞋带死结：为什么鞋带随便一系容易散，但用力一拉就能死死锁住？
2. 握杯子：为什么单手握住滑溜溜的玻璃杯，攥得越紧它越不容易滑落？
3. 推重物：你使劲推地上的大箱子没推动，这时候箱子底下的力去哪了？
4. 跳水板：跳水运动员起跳前，为什么要先在跳板上用力踩压好几次？
5. 跳伞开伞：跳伞员打开降落伞一阵后，下落速度不再变快了，难道这时候重力突然消失了？
6. 体操跳板：体操运动员踩跳板，是在跳板到了什么位置起跳？
7. 起重机悬停：起重机吊着几吨钢筋悬在半空，钢丝绳的拉力为什么刚好等于重力？少一丁点就不行吗？

8. 拉弓射箭：为什么弓拉得越满，箭射得越远？